

ЎРТА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ ШАКЛАНТИРИШДА КОГНИТИВ ТАФАККУРНИ ЎСТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Джумаев Халил

Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириш ва уларни ихтисослаштириш маркази Бухоро филили директори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7597837>

Аннотация: Кадрлар салоҳияти, билими, тажрибаси ҳар бир соҳа ривожда муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, соғлиқни сақлаш тизимида ўрта тиббиёт ходимларининг ҳам замон билан ҳамнафас бўлиб, ҳар бир янгиликдан доимо бохабар бўлиши, малакасини ошириб бориши, ўз устида астойдил ишлаши жуда зарур ҳисобланади. Давлатимиз томонидан бу борада улар учун кенг имкониятлар яратиб берилмоқда. Соҳа бугунги кун талаблари асосида такомиллаштириб борилапти.

Калит сўзлар: тафаккур, тиббиёт, когнитив, малака, тизим, ўрта тиббиёт. Бугунги кунда ҳамширанинг фаолияти мазмунан бойиб, иш кўлами кенгайди. Замонавий ҳамшира бемор парваришига тайёр, унинг яқин дўсти, маслаҳатгўйдир. У энди илгаридек маҳаллада эмас, балки илму салоҳияти билан бутун юртга наф келтираяпти. Тиббиёт фани ривожланиши билан бирга ҳамширани ҳам роли ортиб бормоқда. Ҳозирги кунда ҳамширага кўп қиррали мураккаб тиббий муолажаларни бажариш масъулиятни юклатилган. Ўрта тиббиёт ходими ижодий фаолият юритувчи ходим бўлибгина қолмай, балки у ижтимоий муҳитдан келиб чиққан ҳолда ўз касбий маҳоратини аниқ билим кўникмаларига таянган ҳолда бажара олиши керак. Ўрта тиббиёт ходимини амалиётга йўналтирилган малака ошириш моделини яратиш учун аввало ўрта тиббиёт ходими намунасини кўз олдимизга келтиришимиз, тасаввур қилишимиз зарур. Бунинг учун биз ўрта тиббиёт ходимларимизни касб-ҳунар коллежида тайёрлаш, унга қўйиладиган лавозим мажбуриятларини таҳлил асосида касбий лаёқатлилик моделини қуйидагича кўринишда таъриф бериш мумкин. 1. Назарий-услубий, касбий лаёқатлик - ҳамширалик иши назарий ва амалий асосларини билиш - ҳамширалик жараёнини олиб бориш 2. Ижтимоий мослашув - ҳамширалик ишини ижтимоий ва маданий асосларини билиш - турли хил касбий ижтимоий воқеъликда ва вазиятларда мослашув аналогларини топиш маҳорати вазиятларда беморлар билан мулоқотга - “Шахслараро мулоқот”га (ШАМ) киришиши лозим. 3. Касбий маҳоратга лаёқатлилик - тиббий муолажаларини бажариш технологияларини билиши - бемор ва тиббиёт

ходимларига хавфсиз муҳитни яратиб бериш 187 - бемордаги ўзгаришларга қараб касбий-технологик маҳоратга ўзгартириш киритиш қобилиятига эга бўлиш 4. Этик маданий маҳорат – этик ахлоқий меъёрларини билиш - касбий муҳитда этик ахлоқий меъёрларига риоя қилиш - касбий ва ижтимоий муҳитда мулоқат маданиятини билиш ва эмоционал чидамлик лаёқатлилик моделини қуйидагича кўринишда таъриф бериш мумкин. Ҳар бир йўналиш бўйича касбий лаёқатлилик кўриб чиқилиши Малака ошириш тизимида юқорида келтирилган тиббиёт ходимига қўйилган талабларни бажариш учун амалиётга йўналтирилган жами касбий лаёқатлик бир умрга мослаб ўқитиб бўлмайди. Бунинг учун малака ошириш тизимида ўрта тиббиёт ходимини касбий лаёқатлигини шакллантириш ва мустақил ривожлантиришни мақсад қилиб қўйиш керак. Ўрта тиббий ходимини билимини амалий кўникмаларини бажара олиши, хотирасини текширувчи анъанавий усуллар билан бир қаторда уларни умумий касбий лаёқатлигини аниқлаб берувчи индикаторлар усули киритилиши лозим. Шу мақсадда: - турли хил ҳолатларда ўрта тиббиёт ходимини кўргазмали амалий фаолиятини кўрсата олиши (демонстрация) - индивидуал (якка) ва гуруҳлар фаолияти лойихаси якуни шаклида Амалиётга йўналтирилган малака ошириш яъни касбий маҳоратга лаёқатлилик қуйидаги саволларга жавоб бериш керак. - малака ошириш тингловчиси ўқиш тугагандан сўнг нима қилишни билади - тингловчи касбий маҳоратга лаёқатли бўлиш учун нимани ўзлаштириш керак? - тингловчи келгусида касбий фаолиятида ўз вазифасини сифатлироқ бажара олишини қандай амалга ошириши керак? (касбий лаёқатликни баҳолаш) Ҳозирги кунда ҳар бир малака оширувчи ўрта тиббимёт ходими ўз касбий фаолиятида стандарт ва постандарт ҳолатларга тайёр бўлиши талаб этилади. Бунинг учун малака ошириш жараёнида педагог томонидан: - муаммоли вазиятлар (педагог эксперимент масалани қўяди ва саволлар беради) - Педагог муаммоли вазиятни жамоа томонидан муҳокама қилиш ва муаммони ечиш йўллари ва тўғри хулоса чиқаришни ташкил этади. Малака оширишни стратегик мақсадлари: - иш жараёни учун янги билим ва кўникмаларни олиш - касбий жараёни учун янги билим ва кўникмаларни олиш - касбий даражани мувозанатни ушлаб туриш - касбий фаолияти учун янги технологиялар ва замонавий стандартлар билан танишиш - иш жараёнига мусбий қарашни ушлаб туриш - хизмат даражасида ўсишга тайёргарлик (малака тоифаси, лавозим) Хулоса қилиб этганда малака ошириш

тизимда ҳар бир дарсдаги мавзу таҳлили педагог маҳорати асосида ҳаётий тиббий муаммо таҳлиliga айланиш керак. Бу эса ўз ўрнида ҳар бир ўрта тиббиёт ходимини назарий ва амалий кўникмаларини қорида келтирилган тиббиёт ходимига қўйилган талабларни бажариш учун амалиётга йўналтирилган жами касбий лаёқатлигини мустақил ривожлантиришига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги Тошкент 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сонли Фармони
2. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида.
3. Б.Хайдаров, Г.Джаналиева ва бошқалар “Таълим самарадорлигини ошириш йўллари”. Тошкент. 2002 йил
4. Дрешер Ю.Н. Андрагогика. Современные технологии в подготовке и проведении учебного процесса. – Казань: Медицина, 2017. Фабрикантова Е.В. с соавт.Интерактивные технологии и мультимедийные средства обучения. – Оренбург: ОГПУ, 2015.
5. Kurbanova Gulnoz Nematovna, MECHANISM OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL THINKING OF STUDENTS.
6. Kurbanova G.N. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASES ON DEVELOPING STUDENTS’ PROFESSIONAL THINKING IN MEDICAL PEDAGOGICAL EDUCATION // International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192. - 03/2020. - №Volume 24 - Issue 6. - pp. 3059-3067.
7. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH COMMUNICATIVE SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. // International Scientific Journal. - 2019. - №415. - pp. 550-553.
8. KURBANOVA GULNOZ NEGMATOVNA THE ROLE OF ANCESTRAL HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE PROFESSIONALS // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. - 2020/1/30. - №1 (81). - pp. 447-450.
9. Kurbanova G. N. Formation of professional thinking in future //International Journal for Advanced Research In Science. – 2020. – Т. 10. – №. 05. – С. 98-102.
10. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA PROFESSIONAL DEVELOPMENT HISTORY OF SANITARY-HYGIENE WORKS IN THE END OF XIX AND THE

BEGINNING OF XX CENTURY. // International Journal For Advanced Research In Science & Technology. - 2020/4. - №4 (84). - pp. 1009-1013.

11. Курбонова Г. Н. Формирование профессионального мышления у будущих медиков-педагогов // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2019. – №. 3. – С. 25-29.

12. Kurbanova G.N. The role of innovative lectures in the

13. improvement of students professional thinking // ACADEMICIA: An

14. International Multidisciplinary Research Journal 2021, Vol. 11, Issue 3,

15. March, DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00419.5. P.-2360-2369.

16. Курбанова Гулноз Негматовна ТАЛАБАЛАР КАСБИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ МАЪРУЗА МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ // Биология и интегративная медицина. 2021. №2 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalar-kasbiy-tafakkurini-rivozhlantirishda-zamonaviy-maruzamash-ulotlarining-a-amiyati>

17. Курбанова Г.Н. Пути повышения эффективности обучения

18. русскому языку студентов-медиков с использованием интерактивных

19. технологий на занятиях по русскому языку // Вестник Таджикского

20. национального университета 2019 №5. С -207-212.

21. KURBANOVA G.N. PEDAGOGICAL COMMUNICATION'S ROLE AND IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING. // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. - 2022/10/19. - №2 (11). - pp. 914-925.

22. Kurbanova , G. (2022). PEDAGOGIK MULOQOT VOSITASIDA KASBIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-TARIXIY ASOSLARI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(9), 12–16. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/3614>

23. Г.Н. Курбонова Бўлажак ўқитувчиларда касбий-оператив тафаккурини ривожлантиришнинг дидактик имкониятлари // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. - 2022/8/8. - №8(8). - С. 109-115.

24. G.N., K. (2022). THE SIGNIFICANCE OF THE ANCESTORS HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 272–277. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/828>

25. Kurbanova G.N., Musaeva, D. (2022). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. KRS

Journal of Social Education, 2(2), 56–61. Retrieved from <https://krsjournal.com/index.php/krsjse/article/view/52>

26. G.N, K. . (2021). Forming professional thinking among future medical pedagogists. Middle European Scientific Bulletin, 12, 84-88. Retrieved from <http://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/518>